

Peran Kelompok Nelayan di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat

Dia Ayuni Merisya^{1*}, Lucky Zamzami², Syahrizal³

¹²³ Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

* Correspondence Email: diaayunimerisya98@gmail.com

Abstract: *This research aims to understand the role of a fisher group as a forum for fishers to study, work together and also as a production unit and business unit, as well as the influence of fishing groups in tourism development. Research conducted in Pantai Padang, this type of research is qualitative research. Techniques used in the study are observation techniques, interview and documentation. There are three groups of fishermen in Pantai Padang. In this research, just focus on one group, Purus fishermen group 1. Purus fishing group 1 has a gathering point to quite far from the dove of peace pigeon; this monument is one of the famous objects in the tourist area in Pantai Padang. Because of its location far from tourist attraction, The Purus fishermen group is quieter compared to the gathering point of other fishing groups. This group can be said to have no direct role in the development of attraction Pantai Padang. This fishing group has twenty-seven members. Purus 1 fishing group is a fishing group that focuses on fishing. The seaside area in the Purus 1 fishermen area is also not as good as the seashore used as a tourist spot. The driving force why the Purus fishermen group does not have too much role in the development of tourism. However, the fishermen group has a significant influence on each member. Member helps one another and work together in fishing. So, those fishers who do not have gasoline as capital for the sea, he can still get money from the result of helping or cooperating with other members.*

Keywords: Fishing group; Fishermen; Tourism Development

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara maritim yang mana luas daratan lebih kecil dibandingkan luas laut yang ada. Garis pantai tiap pulau yang ada di Indonesia sekitar 81.000 km. Hal tersebut yang membuat Indonesia berada di urutan ke dua dunia setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Tentu saja itu merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Sumatera Barat terletak di pesisir barat di bagian tengah pulau Sumatera yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang dibentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki daratan seluas 42.297,30 km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Garis pantai provinsi ini seluruhnya bersentuhan

dengan Samudera Hindia sepanjang 2.420.357 km dengan luas perairan laut 186.580 km². Kepulauan Mentawai yang terletak di Samudera Hindia termasuk dalam provinsi ini.

Dengan luasnya kawasan pantai dan laut yang dimiliki oleh Indonesia tentu saja menjadi potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian di daerah maritime dengan mengembangkan peran kelompok nelayan dan juga pengembangan pariwisata alam dan wisata kuliner. Data dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2013) menunjukkan sektor pariwisata berada di urutan keempat sebagai penghasil devisa terbesar di Indonesia dengan total pendapatan 7,6 miliar dollar (USD). Indonesia menawarkan wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan lainnya yang tersebar di seluruh pelosok negeri, baik yang telah dikelola dengan baik maupun belum dikelola dan belum terjamah oleh manusia. Kawasan wisata pantai memiliki peminat yang sangat tinggi baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Peran pemerintah dan juga masyarakat daerah sangat penting dalam pengembangan wisata ini, dengan harapan nantinya sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama nelayan. Pengelolaan wisata bahari dapat juga membuat peningkatan lapangan pekerjaan yang mana idealnya dalam pengelolaan wisata masyarakat asli daerah juga di ikut sertakan dalam hal tersebut karena masyarakat tersebut telah tinggal dan menetap di daerah obyek wisata tersebut.

Nelayan adalah sebuah pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Bekerja sebagai nelayan tentu saja sangat tergantung pada kondisi cuaca yang kadang dapat merugikan nelayan. Jika cuaca buruk seperti angin badai atau hujan lebat, nelayan tidak bisa melaut dan tentu saja hal tersebut akan berdampak pada pendapatan mereka dan perekonomian akan terganggu. Oleh karena itu jika dilihat sebagai nelayan akan mencari pekerjaan tambahan agar tetap bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu alternatifnya adalah memanfaatkan potensi wisata yang ada dan juga ikut bergerak dalam pengelolaan wisata tersebut. Terdapat peran dari kelompok nelayan yang sangat menentukan bagi keberhasilan para nelayan dalam peran mereka pada kegiatan sektor pariwisata. Menurut Keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia Nomor KEP.14/MEN/2012, fungsi kelembagaan pelaku utama perikanan mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi perikanan, unit produksi perikanan, unit pengolahan dan pemasaran, unit jasa penunjang, organisasi kegiatan bersama, dan kesatuan swadaya dan swadana. Peran kelompok yang ditekankan dalam hal ini adalah peran kelompok sebagai wahana kerjasama dan unit jasa penunjang. Dibutuhkan indikator untuk mengukur atau melihat peran kelompok tersebut dalam usahanya di kegiatan pariwisata seperti peran pemimpin kelompok, peranan tugas kelompok, dan norma/aturan kelompok yang baik.

Perlu dilihat bagaimana peran kelompok nelayan dalam kegiatan pariwisata yang dapat memberikan peluang usaha dan kerja di sektor pariwisata bisa dilihat implementasinya di suatu daerah tujuan wisata yang ada di Sumatra Barat yaitu di pantai Purus Padang. Penelitian mengenai hal yang sama dilakukan oleh Fadil Arfianto dan Amiruddin Saleh (2013) mengenai peran kelompok nelayan dalam kegiatan pariwisata terhadap peluang usaha dan kerja di Jawa Barat, desa Pangandaran,

Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Putu Lilis Aristiarini, I Gst. Ag. Oka Mahagangga (2015) mengenai Peranan Masyarakat Nelayan Dalam Aktivitas Kepariwisata di Pantai Jameluk Desa Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Penelitian serupa dilakukan oleh Lisbet Sihombing, Saptono Nugroho, (2018) berbicara tentang Peran Kelompok Nelayan Dalam Aktivitas Pariwisata Di Desa Kedongan Kuta, Bali. (Delmira Syafrini, Nora Susilawati, dan Mira Hasti Hasmira (2016) berbicara mengenai Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Keluarga (Studi Kasus Kawasan Wisata Pantai Purus Padang)

Penelitian mengenai peran kelompok nelayan terhadap perkembangan pariwisata pantai purus Padang dapat memberikan pengetahuan baru mengenai sejauh mana keikutsertaan kelompok nelayan dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata pantai purus Padang. Bagaimana Peran kelompok nelayan di pantai padang dalam pengembangan wisata pantai purus dan apakah peran tersebut juga memberikan dampak pada anggota kelompok nelayan itu sendiri. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin melihat bagaimana bentuk peran kelompok nelayan dalam pengembangan pariwisata pantai Purus. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana bentuk peran kelompok nelayan dalam pengembangan pariwisata pantai Purus.

B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di pantai Purus Padang, yang merupakan salah satu objek wisata pantai yang ramai dikunjungi oleh masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar. Pantai padang atau yang lebih populer dengan sebutan taplau (tapi lauik dalam bahasa minang). Pantai ini terletak di kawasan yang cukup padat. Pantai ini terletak di Kecamatan Padang Barat, dan membentang dari daerah Purus hingga muara Batang Arau.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (Taylor, dkk, 1990). Moleong (2006:6) menyimpulkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Yaitu data yang berupa kondisi masyarakat nelayan dan juga peran dari kelompok nelayan dalam pengembangan wisata pariwisata pantai Purus, Padang. Data lainnya tentu saja mengenai apakah peran dari kelompok nelayan tersebut memberikan dampak pada pada anggota kelompok nelayan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai permasalahan yang di teliti, sedangkan data-data sekunder adalah data-data yang di dapat dari penelitian terdahulu serta buku-buku yang berbicara mengenai topic penelitian kali ini. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara umum Kelurahan Purus memiliki luas 0,68 ha dengan sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Rimbo Kaluang, sebelah selatan berbatasan dengan

kelurahan Olo, disebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan batas sebelah timur bebatasan dengan kelurahan Padang Pasir. Kelurahan Purus berada pada ketinggian 5 m diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30 c. Penduduk di kelurahan Purus jika dilihat menurut jenis kelamin terdiri dari 3.994 orang untuk laki-laki, 3.894 orang untuk perempuan dengan jumlah keseluruhan 7.888 orang dengan banyak kepala keluarga yaitu 1.781 KK. Jika dilihat dari agama yang di anut oleh penduduk kelurahan Purus, mayoritas penduduk memeluk agama islam dan juga terdapat masyarakat yang menganut agama Kristen, Katolik, Budha dan juga Hindu. Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada penduduk kelurahan Purus sebanyak 325 orang tidak sekolah, 150 orang tamat sekolah dasar, 476 orang lulus SMP, 2810 lulus SMA , DIII sebanyak 302 orang , SI dan S2 sebanyak 205 orang. Di kelurahan Purus terdapat 8 RW dan 28 RT. Masyarakat yang tinggal di kelurahan Purus memiliki beragam pekerjaan yang mana sebagian besar adalah nelayan. Namun juga terdapat masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pekerja kantoran, menjadi buruh kasar dan pekerjaan yang lainnya. Jika dilihat, pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar pantai purus akan berhubungan dengan objek wisata yang ada.

Pantai Padang bisa dikatakan sebagai salah satu objek wisata yang menjadi pilihan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Padang Sumatra barat. Objek wisata ini menjadi suatu daya tarik bagi pengunjung. Disepanjang pantai padang banyak terdapat masyarakat yang menjual makanan dan minuman yang dapat dinikmati sembari menikmati suasana pantai. Kondisi pantai padang saat ini sudah lebih tertata dan juga lebih bersih. Trotoar jalan sudah di bangun sehingga para wisatawan yang berjalan kaki tetap bisa menikmati pantai dengan nyaman dan lebih aman. Pantai padang juga merupakan tempat bagi para masyarakat setempat untuk mencari penghasilan. Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar pantai Padang sangat menyadari seberapa besar potensi yang dimiliki pantai tersebut untuk dijadikan lahan mencari nafkah. Pantai padang dengan segala potensi yang dimilikinya, objek wisata yang sangat ramai dijadikan pilihan untuk menghabiskan waktu bagi para wisatawan. Disamping populernya tempat wisata ini tentu ada hal lain yang juga tidak bisa lepas dari yang namanya laut dan pantai, yaitu nelayan. Nelayan yang sebenarnya adalah penghuni asli dari sebuah laut dan pantai.

Masyarakat di pantai padang sebagian besar masih memilih bekerja sebagai nelayan. Nelayan di pantai padang terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu Kelompok Nelayan Purus 1, Kelompok Nelayan Purus 2 dan Kelompok Nelayan Purus 3. Kelompok nelayan yang ada di pantai padang dibentuk dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemandirian di dalam mengelola usaha perikanan dan penangkapan ikan di laut. Masyarakat yang masih memilih bekerja sebagai nelayan biasanya adalah masyarakat asli yang memang sudah sejak dahulu tinggal dan besar di pantai padang atau bisa dikatakan mereka adalah penduduk asil disana. Menjadi nelayan adalah suatu pilihan dan juga menjadi suatu hal yang memnag sepertinya akan dipilih oleh masyarakat disana untuk tetap melanjutkan kehidupan mereka serta tetap pada naluri yang mereka miliki karena sudah lama berada disana.

Kelompok Nelayan Purus satu adalah salah satu dari tiga kelompok nelayan yang ada di pantai padang. Kelompok nelayan ini memiliki pondok tempat berkumpul yang berada di tepi jalan, yang mana kelompok nelayan ini adalah kelompok nelayan yang

berada di kawasan paling ujung dari pantai padang. Kelompok nelayan yang ada memiliki batas-batas atau tempat yang bisa dikatakan menjadi daerah kekuasaan mereka dalam menangkap ikan. Tiap kelompok nelayan memiliki tempat berkumpul sendiri-sendiri. Tempat berkumpul ini berbentuk seperti pondok-pondok yang didirikan di tepi jalan yang mana di pondok tersebut akan di tempel spanduk yang menunjukkan identitas kelompok nelayan yang memilikinya. Pondok ini dibangun dengan tujuan para nelayan memiliki tempat untuk berkumpul dan bercengkrama serta beristirahat ketika selesai melaut dan sebelum pergi melaut. Pondok tersebut menjadi tempat pertemuan bagi semua anggota kelompok dari masing-masing kelompok nelayan yang ada.

Kelompok Nelayan Purus satu memiliki 27 orang anggota yang mana tiap anggota memiliki hubungan yang seperti sangat akrab antara satu dan yang lainnya. Kelompok nelayan ini memiliki anggota yang usianya beragam. Para anggota kelompok nelayan ini tidak semua adalah orang yang memiliki usia tua namun ada yang masih berusia muda. Dari hal ini bisa dilihat ternyata menjadi nelayan bukanlah perihal umur dan terkadang juga tidak selalu dikarenakan keinginan, menjadi nelayan kadang juga menjadi suatu alternatif atau pilihan lain bagi seseorang dikarenakan tidak tercapainya keinginan awal. Pak andi berusia diujung 50 tahun, ia telah menjadi nelayan dari usia muda, saat ini diusia yang berada di ujung 50 tahun pak Andi masih setia dengan pekerjaan ini. Pak andy memiliki dua orang anak, anak beliau yang pertama adalah perempuan berusia 28 tahun yang saat ini sudah menikah dan memiliki tiga orang anak. Anak pak Andi yang kedua adalah laki-laki yang saat ini berusia sekitar 19 tahun, ia ikut melaut bersama pak andi setiap harinya. Pak Andi mengatakan jika anak laki-lakinya sudah berhenti sekolah sejak kelas dua SMA, alasan berhentinya pendidikan adalah karena ketidak sanggupannya pak Andi dalam membiayai sekolah. Pak Andi juga mengatakan jika penghasilan yang di dapat dari melaut tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan apalagi ia masih harus menyimpan uang untuk membayar sewa rumah.

Kelompok nelayan yang ada di pantai padang berfungsi sebagai wadah apabila ada bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah pada nelayan ataupun jika ada informasi-informasi yang perlu untuk nelayan. Kelompok nelayan purus satu memang hanya fokus pada menangkap ikan dan tidak terlibat dalam pariwisata yang ada di pantai padang. Salah satu anggota kelompok nelayan mengatakan bahwa para anggota kelompok nelayan purus satu hanya fokus dalam mencari ikan dan para istri hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, pak Andy juga mengatakan jika para istri kelompok nelayan tidak ada yang berdagang di sekitar pantai padang. Kebanyakan pedagang yang berjualan di sepanjang pantai padang adalah masyarakat yang berada diluar daerah pantai padang dan kebanyakan adalah pendatang. Alasan lain mengapa anggota kelompok nelayan purus satu tidak terlalu ikut berpartisipasi dalam perkembangan pariwisata pantai padang adalah karena kondisi pantai yang berada di dekat pondok kelompok nelayan ini tidak sebagus kondisi pantai yang mana banyak pedagang berjualan.

Peran kelompok nelayan di pantai padang jika ditarik kesimpulan adalah untuk meningkatkan kemandirian dan usaha dari anggota kelompok nelayan itu sendiri. Kelompok nelayan menjadi wadah bagi para nelayan agar usaha mereka bisa lebih maju dan berkembang. Kelompok nelayan tidak terlalu ikut serta dan memberikan

peran terhadap perkembangan pariwisata pantai padang. Dalam kelompok nelayan purus satu sangat terlihat hubungan yang sangat hangat, hubungan yang memang seperti keluarga dekat, dimana rasa kekeluargaan sangat terasa. Tiap anggota kelompok nelayan purus satu saling membantu satu sama lain baik dalam bekerja maupun dalam hubungan social yang lainnya. Tidak ada rasa enggan dalam memberi bantuan terhadap sesama anggota kelompok nelayan. Dan besarnya rasa saling percaya diantara anggota kelompok nelayan membuat adanya kelompok nelayan ini bukan hanya sekedar kelompok formal saja namun juga menjadi wadah untuk menjadikan tiap anggotanya seperti keluarga. Dengan adanya kelompok nelayan, secara tidak langsung juga dapat membantu anggota yang sedang tidak memiliki modal untuk melaut . Jika ada salah seorang anggota kelompok nelayan yang tidak melaut karena tidak ada modal atau bensin, maka anggota kelompok yang lain akan mengajaknya untuk melaut bersama ataupun ikut “ mamukek” pada hari itu. Kelompok nelayan memeberikan harapan bagi para anggotanya untuk bisa tetap mendapatkan rezeki dan hasil dari pekerjaan mencari ikan.

Kelompok nelayan pada masyarakat nelayan pantai padang memang tidak bereperan secara langsung dalam pengembangan pariwisata pantai padang. Namun kelompok nelayan tetap menjalankan peran sebagai suatu wadah bagi para nelayan pantai padang untuk mencari nafkah. Kelompok nelayan berguna bagi para nelayan dan anggota kelompok nelayan yang ada, dengan adanya beberapa kelompok nelayan di pantai padang, para nelayan bisa mendapat wadah bagi mereka agar lebih mudah dalam bekerja sebagai seorang nelayan. Kelompok nelayan yang ada nantinya akan menjadi tempat penyaluran bantuan dari pemerintah dan juga pusat pelatihan bagi nelayan setempat. Dengan adanya kelompok nelayan, para nelayan memiliki daerah melaut yang lebih jelas dan tentu saja hal ini sangat baik karena dapat menjaga hubungan antara kelompok nelayan satu dengan kelompok nelayan yang lainnya. Adanya kelompok nelayan juga membuat dan membentuk sebuah ikata antara para anggotanya. Adanya kelompok nelayan, secara tidak langsung seiring berjalannya waktu memberikan rasa kepada para anggota kelompok. Anggota kelompok nelayan memiliki hubungan yang sangat hangat, hal ini bisa dilihat dari rasa percaya yang terjalin antara anggota kelompok nelayan. Anggota kelompok nelayan memberikan kepercayaan yang besar kepada sesame antara kelompok nelayan, ketika nelayan baru selesai mengambil ikan dilaut, maka kemudian akan langsung dijual di dekat tempat kumpul kelompok nelayan, apabila sang nelayan yang sedang menjual ikan tadia akan peprgi melaut kembali, maka nantinya iya akan memintak pertolongan pada anggota kelompok yang sedang tidak pergi melaut untuk menjualkan ikannya. Jika tidak ada rasa percaya antara anggota kelompok nelayan, tentu saja tidak akan terjadi hal tersebut.

D. Kesimpulan

Pantai Padang selain memiliki daya tarik sebagai salah satu destinasi wisata yang di cari wisatawan, masih menyimpan daya tarik yang lain yaitu kelompok nelayan yang sewajarnya dikatakan sebagai penghuni asli kawasan pantai dan laut. Pantai Padang memiliki tiga kelompok nelayan, salah satu nya adalah kelompok nelayan purus satu. Kelompok nelayan purus satu hanya berfokus pada pekerjaan sebagai nelayan, yaitu

memcukupi perekonomian dengan mencari dan menangkap ikan dan buruan dari laut. Kelompok nelayan purus satu tidak terlalu berperan dalam pengembangan pariwisata pantai padang. Kawasan tepi pantai di daerah kelompok nelayan purus satu tidak sebagus tepian pantai yang telah dijadikan tempat wisata. Ini adalah salah satu faktor mengapa kelompok nelayan purus satu tidak terlalu berperan dalam pembangunan pariwisata pantai padang. Kelompok nelayan purus satu memiliki 27 anggota yang sebagian besar anggota memiliki kapal pribadi untuk melaut. Kelompok nelayan purus satu mungkin memang tidak memiliki banyak peran dalam pengembangana wisata pantai padang, namun kelompok nelayan memberikana peran yang baik untuk anggota kelompok. Dengan adanya kelompok nelayan, distribusi bantuan dapat lebih jelas dan terkontrol serta adanya kelompok nelayan secara tidak langsung memberikan bantuan pada para anggota yang mengalami kesulitan saat akan melaut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrovital, Martha Wasak, 2012, Keadaan Sosial Ekonomi masyarakat Nelayan di Desa KinabuhutaKecamatan Likupang Barat.Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Pacifik Jurnal
- Andhika Rakhmanda, Suadi, dan Supardjo Supardi Djasmani, 2018 , Peran Kelompok Nelayan DI Pantai Sadeng Kabupaten Gunung Kidul Jurnal Sosiologi Pedesaan
- Chatrine Nefolita, 2018 , Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatra Utara Putu Lilis Aristiarini, I Gst. Ag. Oka Mahagangga, 2015, Peranan Masyarakat Nelayan Dalam aktivitas Kepariwisata di Pantai di desa Jameluk Purwakerti Kecamatan Abang Kabupaten Karang Asem, Jurnal Destinasi Pariwisata
- Delmira Syafrini, Nora Susilawati, dan Mira Hasti Hasmira, 2016, Partisipasi masyarakat Lokal Dalam Mengembangkan Kawasan Wisata Keluarga (Studi Kasus Kawasan Wisata Pantai Purus Padang), Jurnal Socing
- Fadil Arfianto¹, Amiruddin Saleh, 2013, Peran Kelompok Nelayan dalam Kegiatan Pariwisata terhadap Peluang Usaha dan Kerja, Jurnal Penyuluhan
- Ida Bagus Jelantik Swasta, 2014, Pengembangan Model Mina Wisata Berbasis Perikanan Tangkap di Buleleng Bali, Seminar Nasional Riset Inovatif II
- Ishak Manggabarani, 2016, Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan yang Bermukim di Pesisir Pantai (Studi Kasus Lingkungan Luwaor Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene)
- Karjadi Mintaroem & Mohammad Imam Farisi, 2001 , Aspek Sosial Budaya Pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional, Jurnal Studi Indonesia
- Kamarisa,Nanik Rahmawati, Rahma Syafitri, Interaksi Sosial Nelayan Pendetang dengan Masyarakat Lokal (Studi Bertahan Hidup Nelayan Pendetang di Desa Tanjungkumbik Utara Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna)
- Lisbet Sihombing , Saptono Nugroho, 2018, Peran Kelompok Nelayan Dalam Aktivitas Pariwisata Di Desa Kedongan Kuta, Bali, Jurnal Destinasi Pariwisata

- Masri, Maryono, Yudi basuki, Asnawi manaf, 2011, Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya dalam penyediaan perumahan pada masyarakat nelayan Sungai Limau, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Bonorowo Wetlands
- Nadia Watung, Christian Dien dan Olie Kotambunan, 2013, Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Provinsi Sumatra Utara, Akulturasi
- Zamzami, L., Iwabuchi, A., Effendi, N., Ermayanti, Hendrawati, & Miko, A. (2019). The development of marine resource conservation in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1281–1288.
- Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2019). *Andalas International Journal of Socio-Humanities From Fishing to Tourism: A New Generation of Fishermen and Marine Resource Tourism in Indonesia*. *ANDALAS INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIO-HUMANITIES* (Vol.1). Retrieved from <http://aijosh.lppm.unand.ac.id/index.php/aijosh/>